

PEDAGOGIK TA'LIMDA KASBIY MOBILLIKNING MUHIM JIHLTLARI

Xidirova Muhabbat Murodillayevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17360487>

Annotatsiya

Hozirgi vaqtda ta'lim tizimi va elektron ma'lumotlar bazasi hamda keng ko'lamli ma'lumotlar asosida aholi ma'lum bir bilimga ega bo'lmoqda. Talaba-muhandislar nafaqat universitetda o'qishga, balki ish joylarida ham har qachongidan ham ko'proq amaliyot o'tashga intilyaptilar, chunki o'qishni kasbiy mobillik bilan integratsiya qilish talabalar bilimi va amaliyot tajribasini oshirishning asosiy mezonidir. Shu sababli, qishloq xo'jaligida talaba-muhandislarning kasbiy mobilligini oshirish uchun integratsiyalashgan ta'limning pedagogik metodologiyasi zarurdir. Bundan tashqari, kelajakda kerakli mutaxassis bo'lish uchun kasbiy mobillik bilan universitetda tahsil olish zarurdir. Hozirgi kunda kasbiy mobillikning pedagogik ta'limda tadbiiq qilinishi zarurati sezilmoqda.

Kalit so'zlar: muhandis-talabalar, kasbiy mobillik, pedagogik ta'lim, o'qishning kasbiy mobillik bilan integratsiyasi.

Kirish

Hozirgi kunda jamiyat har qanday ijtimoiy-iqtisodiy sharoitga tayyor, professional, yangiliklarni qabul qila oladigan, novator, zamonaviy ta'lim ko'nikmalarini o'zida mujassam eta oladigan hamda o'z kasbiga ega bo'lgan, o'z kasbiy faoliyatini samarali tashkil etishga qodir bo'lgan kasbiy va ijtimoiy yetuk kadrlarga muhtoj. Ushbu muammolarni hal etishning asosiy omillaridan biri bo'lajak muhandislarning kasbiy mobilligini pedagogik ta'lim bilan rivojlantirishdir. Bizning fikrimizcha, bu XXI asrda ta'limning asosiy vazifasi hisoblanadi. Yevropada qiyosiy ta'lim bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'limning fundamentallashuvi tufayli kasbiy mobillik ta'lim texnologiyasini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Shu bilan bir qatorda, pedagogika fanida mutaxassisning kasbiy faoliyati sifatini tavsiflovchi hodisalar alohida ahamiyatga ega. Bu talabaga yo'naltirilgan, so'rovga asoslangan o'rganish, tanqidiy fikrlash, shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasi, texnologiyadan foydalanish, ijodkorlik, ish joylarida amaliy muammolarni hal qilishga qaratilgan Abdullayeva Ozoda Odiljon Qizi (2024:192-195). Bundan tashqari, pedagogik tadqiqotlar kontekstida ko'proq uchraydigan kasbiy mobillik alohida qiziqish uyg'otadi. Kasbiy mobillik yangi pedagogik metodologiyani talab etmoqda, qaysiki talaba-muhandislarini yetuk kasb egasi bo'lishiga xizmat qiladi. Hozirgi kunda kasbiy mobillikning pedagogik ta'limda tadbiiq qilinishi zarurati sezilmoqda. Pedagogik metodi kasbiy mobillikni ta'lim bilan uyg'unligini mustahkamlab, talaba-muhandislarni yangicha fikrlashga, o'z kasblari bo'yicha yaratuvchanlikka erishishlari mumkin.

Adabiyotlar Tahlili

Kasbiy mobillik bu ijtimoiy mobillik sifatida paydo bo'lib, 1930 yillarda P.A. Sorokin o'z ilmiy asarida birinchilardan bo'lib keng yoritgan. Shu bilan bir qatorda, Nikiforova. I.V (2023) o'z ilmiy asarida ko'plab olimlar (E. Durkheim, M. Weber, I. O. Martynyuk, V.N.Shubkina, V.A.Yadov) kasbiy mobillikni afzallik tomonlarini va I.O. Martynyuk, V.N. Shubkina va V.A. Yadov kabi olimlar kasbiy mobillikni talabalarning kasbiy qiziqishini, uni o'rganish jarayonidagi muammolar va talabalarni o'z kasbini egallashda bilim mahorati kabi muhim jihatlarni o'rganishganligini ta'kidlagan. Mazkur olimlar talabalarni o'z kasbini egallashlari uchun yangicha pedagogik metoddan foydalanishlari, ya'ni kasbiy mobillikni pedagogik ta'lim bilan uzviy amaliy bog'lanishi haqidagi fikrlarni o'z tadqiqotlarida yoritishgan. Abdullayeva Ozoda Odiljon Qizi (2024:192-195) o'z ilmiy asarida quyidagicha ta'kidlaydiki ilmiy manbalarda kasbiy mobillikni – kasbiy rivojlanish bo'yicha boshqa faoliyatga muvaffaqiyatli

o'tish yoki ish turini o'zgartirish qobiliyati sifatida izohlagan, bunday mobillik umumlashtirilgan kasbiy texnikalar tizimiga ega bo'lishni, ularni tegishli sohalarda har qanday vazifalarni bajarish uchun samarali qo'llash qobiliyatini va yuqori darajadagi kasbiy bilimni, muammolarni hal qilishning maqbul usullarini tezkor tanlash hamda amalga oshirishga tayyorlikni anglatadi. Shu bilan birga, kasbiy mobillik, asosan, faoliyatning namoyon bo'lishida o'rganiladi, biroq, integral xususiyat sifatida uni ikki jihatda – salohiyat va shaxsning haqiqiy harakatchanligi sifatida ko'rib chiqish mumkin. Kasbiy mobillik shaxsning kasbiy o'sishiga, daromadi va ijtimoiy maqomining oshishiga olib kelishi mumkin.

Kasbiy mobillikni muhim jihatlari

Hozirgi zamon talaba-muhandislarni oldiga tobora katta talablarni qo'ymoqda: yangicha fikrlash, chet tilini bilish, o'z kasbini yetuk mutaxassisi bo'lishi kabilar. Shu sababli, pedagogik ta'limda yangicha o'qitish metodologiyasini ishlab chiqish, kasbiy mobillikni ta'lim bilan integrallashuvini ko'chaytirish, ya'ni ko'proq talaba-muhandislarni amaliyot bilan band qilishni taqozo etmoqda.

Bo'lajak muhandislarni nafaqat o'z kasbiy fanlari bo'yicha fundamental bilimga ega bo'lishi, balki kasb sohasida xorijiy va mahalliy ma'lumotlarni egallashlari zarurdir, buning uchun talaba-muhandislarni ilmiy ijodkorligini shakllantirishimiz kerak bo'ladi, yani ular yangicha pedagogik metod o'qitilishi orqali kasbiy mahoratlarini hamda bilimlarini oshirishlari va mustahkamlashlari mumkin.

Ilmiy ijod – bu yangi bilimlarni yaratish, mavjud bilimlarni chuqurlashtirish va takomillashtirish orqali fan va texnikaning rivojlanishiga xizmat qiluvchi jarayon.

Shu bilan bir qatorda, 5+1 tizimini oliy ta'limda joriy etilishi kasbiy mobillikni pedagogik ta'lim bilan faol integratsiyasini ta'minlab, yangicha pedagogik metodologiyani vujudga kelishini ta'minlaydi. Kasbiy mobillikda innovatsion yondashuv bo'lajak muhandislarni yangi g'oyalar, o'z kasblari bo'yicha ishlanmalar, qo'llanmalarni tuzishi, ta'limda tadbiq etilayotgan pedagogik texnologiyalar va metodlar orqali o'z kasbiy layoqatini o'stirishiga xizmat qiladi.

Kasbiy mobillikni pedagogik ta'lim bilan integratsiyalashuvining afzallik jihatlari

Xulosa

Kasb hamda ta'limni integratsiyasi yosh muhandis-talabalarining kelajakdagi ish yutuqlariga optimistik qarashlarini o'z ichiga oladi, chunki kasbiy mobillik va ta'limda

pedagogik metod muhandis-talabalariga qishloq xo'jaligi sohasida o'z kasbiy mahoratlarini va fundamental bilimlarini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, kasbiy mobillik davrida muhandis-talabalar olgan bilim va ko'nikmalarini amaliyotda samarali qo'llashga xizmat qiladi. Hozirgi kunda kasbiy mobillikning pedagogik ta'limda tadbiriq qilinishi zarurati sezilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Амирова Л.А. Проблема профессиональной мобильности педагога и перспективные ориентиры ее развития // Образование и наука. 2009. № 8. С. 89.
2. Гофман А.Б. Социологическая энциклопедия. М., 2003. С. 38.
3. Зеер Э.Ф., Профессиональная мобильность как интегральное качество субъекта инновационной деятельности. М., 2015. № 5. С. 204.
4. Калиновский Ю.И. Праксиология исследовательской деятельности. Монография. Соликамск: изд-во СГПИ, 2008. С. 236.
5. Климов Е.А. «Потемки» и «светильники» в становлении профессионала. – Москва: Изд-во МПСИ, 2007. – 192 с.
6. Кормильцева М.В. Психологические детерминанты профессиональной мобильности личности. Образование и наука. Известия УРО РАО. – 2009. – № 4(61). – С. 72–77.
7. Родионова Е.А. Психологические факторы эффективности сотрудников современного предприятия // Terra Linguistica. 2011. №124.
8. Слепко Ю.Н. Содержание понятия «Эффективность профессиональной деятельности» // Ярославский педагогический вестник. – 2010. – Т. II, № 4. – С. 193–197.
9. Сорокин П.А. Социальная мобильность. – Москва: Academia, 2005. – 588 с.
10. Троицкая Ю.В. Профессиональная мобильность: российский и зарубежный опыт оперирования термином. – Педагогическое образование в России. – 2014. – № 9. – С. 122–126.
11. Sorokin P.A. Social and Cultural Mobility. The free Press of Glencoe, Illinois. – 654 p. – URL: <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.275737>.
12. Abdullayeva Ozoda Odiljon Qizi. Bo'lajak pedagoglarda kasbiy mobillikni shakllantirishda ilmiy ijodning zarurati. Tamaddun Nuri jurnali. Pedagogika. 2024. 6-son(57), 192-194.
13. Nizamova M.N. Talabalar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mohiyati va funksiyalari. O'zbekiston Milliy universiteti xabarlar. – Toshkent, 2022. – 1/9-son. 141-144 b.
14. Найданова Ю.В. Мобильная личност обучающегося как научное понятие // Вестник ЮУ рГУ. 2014 № 2 С. 40–45.
15. Nikiforova. I.V. Professional mobility as a factor of efficiency of the organization's employees. " Nauchnoy Obrazovaniya" jurnal. 2023 (3). 261-266.